

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

19

МОЗ України

Івано-Франківський національний медичний університет
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Присвячена 80-річчю ІФНМУ

Всеукраїнська науково-практична конференція
лікарів(фармацевтів/провізорів)-інтернів та аспірантів

**«Актуальні питання клінічної медицини,
стоматології та фармації»**

ТЕЗИ

Івано-Франківськ, 2025

МОЗ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ТЕЗИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЛІКАРІВ(ФАРМАЦЕВТІВ/ПРОВІЗОРІВ)-ІНТЕРНІВ
ТА АСПІРАНТІВ
**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ
МЕДИЦИНИ, СТОМАТОЛОГІЇ ТА
ФАРМАЦІЇ»**

7 травня 2025 року

(ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2025

УДК: 613.26+616.36+616.12-008.313+616.125

КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ НУТРИЦІЄНТІВ НА СТРУКТУРУ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ ТА ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

Олена КМІТ

Наукові керівники: доктор філософії, ас. Андрій ГЕРАЩЕНКО, аспірант Олесь ТЕСЛЕНКО, доктор філософії Микита БЄЛІНСЬКИЙ

Кафедра терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти

Івано-Франківський національний медичний університет

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) та фібриляція передсердь (ФП) - поєднання, яке має значні клінічні наслідки, що зумовлює необхідність терапевтичних стратегій, які враховують багатогранну природу цих станів. У цьому дослідженні ми оцінювали ефективність стандартного лікування порівняно з комбінованим лікуванням із використанням урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) і кверцетину у пацієнтів з НАЖХП і ФП, фокусуючись на поліпшенні функції печінки, ліпідного профілю, системного запалення і маркерів фіброзу.

Мета. Оцінити та порівняти ефективність стандартного лікування та стандартного лікування в поєднанні з урсодезоксихолевою кислотою з кверцетином та без нього у пацієнтів з неалкогольною жирОВОЮ хворобою печінки та супутньою фібриляцією передсердь.

Матеріали і методи. Дослідження було проспективним, рандомізованим, контрольованим, включало 127 пацієнтів з діагностованою НАЖХП та супутньою ФП, які були розподілені на три групи: Група 1 отримувала стандартне лікування (n=42), група 2 - стандартне лікування плюс УДХК (n=44) і група 3 - стандартне лікування плюс УДХК і кверцетин (n=41). Ефективність оцінювали враховуючи зміни неінвазивних показників фіброзу печінки (NFS, FIB-4) та ультразвукових показників фіброзу (Metavir) та стеатозу (CAP) печінки.

Результати. Середній вік пацієнтів групи 1 склав 51 рік, групи 2 – 52,5 роки, групи 3 – 50 років. Вірогідної різниці між групами не було (p=0,214). Аналогічно і для гендорного розподілу статистично достовірної різниці не було, так у групі 1 35,7% становили чоловіки

і 64,3% - жінки. У групі 2 - 38,6% чоловіків і 61,4% жінок. У групі 3 - 36,6% чоловіків і 63,4% жінок. На початку дослідження середні значення жорсткості печінки, виміряні в кілопаскалях (кПа), були порівнянними в усіх групах: 9,83 кПа (8,23-10,62) у групі 1, 9,02 кПа (8,24-10,13) у групі 2 та 7,98 кПа (7,00-9. Подальші вимірювання після лікування показали зниження жорсткості печінки у всіх групах: у групі 1 - 8,73 кПа (7,17-9,71), у групі 2 - 8,15 кПа (6,95-9,70), у групі 3 - 7,54 кПа (6,60-8,36). Результати показують зниження жорсткості печінки на -7,03% у групі 1 ($p=0,097$), -9,55% у групі 2 ($p=0,020$) та -11,88% у групі 3 ($p=0,018$). Варто зазначити, що в групах 2 і 3 спостерігалось статистично значуще зниження, причому в групі 3 спостерігалось найзначніше поліпшення. Вихідні рівні стеатозу, виміряні в децибелах на метр (дБ/м), були подібними в усіх групах. Після втручання у групах 2 і 3 спостерігалось значне зниження рівня стеатозу. Зокрема, у групі 2 спостерігалось зниження з 281,48 дБ/м до 245,34 дБ/м, що становить -13,33% ($p<0,001$). Аналогічно, у групі 3 спостерігалось зниження з 280,97 дБ/м до 255,87 дБ/м, що становить -9,89% ($p<0,001$). На противагу цьому, в групі 1 спостерігалися незначні зміни (-0,98%, $p=0,698$). Показник NFS значно покращився в групах 2 і 3, причому в групі 2 спостерігалось найбільш значне покращення (з вихідного рівня -0,90 до -1,88, зниження на 164,05%, $p=0,003$), що свідчить про те, що додавання кверцетину може посилити регресію фіброзу печінки. Показник FIB-4 знизився у всіх групах, з найбільш значним зниженням у групі 2 (-43,18%, $p=0,001$), за якою слідувала група 3 (-37,65%, $p=0,022$), що свідчить про ефективне лікування фіброзу при застосуванні комбінованого лікування.

Висновки. Додавання урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) та кверцетину до стандартних схем лікування значно покращило стан печінки, про що свідчить зменшення фіброзу та стеатозу печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) та фібриляцією передсердь. Отримані дані свідчать про синергічний ефект УДХК і кверцетину при застосуванні поряд зі стандартними методами лікування, що підкреслює переваги комплексної стратегії лікування, яка спрямована як на печінкові аспекти НАЖХП і фібриляції передсердь. Ці результати підкреслюють потенціал інтеграції УДХК і кверцетину в протоколи лікування пацієнтів з НАЖХП і фібриляцією передсердь, пропонуючи новий підхід до більш ефективного лікування цих взаємопов'язаних станів.